

Сравнения эффекты лечение аллергодерматозов с применением комбинированным мазью "GOOS FAT+"

Каримова Феруза Рахматбаевна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация

Аллергодерматозы встречаются в среднем у 20% больных всеми аллергическими заболеваниями. Данные заболевания объединяют по принципу участия в их патогенезе аллергических механизмов развития, органом-мишенью которых является кожа. Несмотря на многообразие этиологических факторов, механизмов развития данных заболеваний, а также огромные клинические различия по локализации, морфологии высыпаний, субъективных жалоб больного, основой реализации воспаления в коже является ряд иммунологических изменений. Подходы к лечению данных заболеваний определяются их этиологическими и патогенетическими механизмами развития и заключаются в проведении элиминационных мероприятий, применении как системной, так и наружной фармакотерапии.

Ключевые слова: аллергодерматозы, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, наружная терапия, гусиный жир.

Annotation

Allergodermatoses occur on average in 20% of patients with all allergic diseases. These diseases are combined according to the principle of participation in their pathogenesis of allergic mechanisms of development, the target organ of which is the skin. Despite the variety of etiological factors, mechanisms of development of these diseases, as well as huge clinical differences in localization, morphology of rashes, subjective complaints of the patient, the basis for the implementation of inflammation in the skin is a number of immunological changes. Approaches to the treatment of these diseases are determined by their etiological and pathogenetic mechanisms of development and consist in carrying out elimination measures, the use of both systemic and external pharmacotherapy.

Keywords: allergodermatoses, atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, external therapy, goose fat.

В настоящее время отмечен значительный рост и повсеместное распространение аллергических дерматозов [1–3]. Развитие осложнений при этих заболеваниях предопределило интерес к совершенствованию наружной терапии. Нарушение кожного барьера, увеличение трансэпидермальной потери воды, изменение рН ведут к снижению защитных механизмов кожи, вследствие чего отмечается повышенная восприимчивость кожи к инфекциям [4]. Изменение микробиоты кожи способствует постоянной сенсибилизации организма за счет антигенной активности микробных суперантигенов [5]. Суперантигены *Staphylococcus aureus* стимулируют клетки Лангерганса и Т-клеточную пролиферацию, а также действуют как аллергены, усиливающие воспаление, что ведет к снижению барьерной функции кожи, способствует вторичному инфицированию, распространению бактериальной и грибковой инфекции. Осложнения, обусловленные *Staphylococcus aureus*, относятся к числу наиболее частых при аллергодерматозах [6–8]. Так, атопический дерматит сопровождается избыточным ростом *Staphylococcus aureus* [9]. Распространенность бактериальной инфекции имеет положительную корреляцию с длительностью заболевания, степенью выраженности зуда [10]. Высокая частота развития вторичного инфицирования аллергодерматозов, нарушения врожденного и адаптивного иммунитета поддерживают хроническое течение, способствуют снижению качества жизни пациентов. Хорошо известно течение вторичной пиодермии, сопровождающееся усилением воспалительной реакции, пустулизацией, распространением серозно-гнойных и гнойногеморрагических корок на поверхности и по периферии.

Несмотря на то, что аллергодерматозы являются полиэтиологичными и многофакторными заболеваниями и их лечение требует комплексного подхода, наружная терапия занимает основное место в терапии этих заболеваний. Рациональная наружная терапия позволяет устранить воспалительную реакцию и субъективные ощущения зуда, боли, жжения; уменьшить нарушения эпидермального барьера и защитить кожу от неблагоприятных факторов внешней среды, стимулировать репаративные процессы в коже, а также контролировать присоединение вторичной бактериальной и грибковой инфекции.

С целью оценки эффективности и безопасности сложной мази с добавлением гусиного жира в виде крема и мази проведено сравнение его эффекта и переносимости при различных формах аллергодерматозов.

Материалы и методы

Критериями включения в настоящее исследование являлись:

-клинические признаки атопического дерматита либо истинной экземы в стадии обострения;

- степень тяжести атопического дерматита от 20 до 60 баллов SCORAD либо степень тяжести истинной экземы от 20 до 50 баллов EASI;

- возраст старше 2 лет.

Критериями исключения являлись:

- состояние эритродермии;

- гиперчувствительность к компонентам применяемых средств;

- возраст младше 2 лет;

- наличие любого состояния, которое может создать неоправданный риск нанесения вреда здоровью пациента;

- терапия системными глюкокортикоидными средствами, в течение предшествующих 4 недель;

- терапия топическими кортикостероидными препаратами в течение предшествующих 3 недель.

В ходе исследования была обязательной регистрация любых нежелательных явлений для дальнейшей оценки безопасности исследуемых препаратов. Под нашим наблюдением в основной группе находилось 62 пациентов в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе 31 женщина, 31 мужчин. Атопический дерматит диагностирован у 34 пациентов, истинная экзема – у 28 пациентов. Давность заболевания составляла от 3 месяцев до 15 лет. Все пациенты ранее получали повторные курсы лечения, включавшие антигистаминные, десенсибилизирующие средства, топические препараты, содержавшие глюкокортикоиды, нафталан, 4 пациента ранее получали физиотерапевтическое лечение в виде ультравысокочастотной терапии. На момент осмотра у всех имелись признаки экзацербации кожного процесса, усиление зуда, расстройства сна. Диагноз «атопический дерматит» был поставлен на основании основных и дополнительных модифицированных критериев Hanifin J.M. & Rajka G.:

- зуд кожи,
- возрастные изменения характерных поражений кожи,
- хроническое рецидивирующее течение,
- наличие атопических заболеваний у пациента и/или его родственников,
- начало в раннем возрасте,
- сезонность обострений,
- обострение процесса под влиянием провоцирующих факторов (аллергены, ирританты, пищевые продукты, эмоциональный стресс),
- сухость кожи,
- белый дермографизм,
- склонность к кожным инфекциям,
- хейлит,
- симптом Денье – Моргана,
- гиперпигментация кожи периорбитальной области, - повышение содержания общего и аллерген-специфических IgE в сыворотке,
- эозинофилия периферической крови.

Лечебные компоненты гусиного жира:

- Полиненасыщенные жирные кислоты – обеспечивают нормальный обмен веществ и метаболизм в тканях, повышают иммунную систему в кожном покрове, ускоряют регенерацию тканей, естественно увлажняют кожу и делают её более эластичной.

- Омега 3 (олеиновая кислота) – обновляет и омолаживает ткани;

- Омега 6 (линолевая кислота) – восстанавливают защитные функции, обладает антиоксидантными и противовоспалительными функциями, замедляет потерю влаги.

- Витамин Е (токоферол) – замедляет процессы старения тканей, нормализует кровообращение и микроциркуляцию в верхних слоях кожи, повышает регенерацию клеток, помогает избавиться от рубцов, шрамов, разглаживает морщинки.

- Витамин группы В – повышают обменные процессы в клетках кожи, улучшают проникновение к ним питательных веществ.

- Селен – придаёт коже упругость и бархатистость, разглаживает морщинки, снимает зуд и раздражение.

- Натрий – поддерживает нормальный водной баланс в коже;

- Магний – улучшает обменные процессы в клетках, замедляет их старение;

-Цинк – снижает покраснения и раздражения, нормализует работу сальных желез, улучшает заживление тканей.

Результаты и их обсуждение

У всех пациентов было отмечено выраженное уменьшение зуда, эритемы, отечности на 3-й день применения натурального средства «GOOSE FAT+». В дальнейшем регресс высыпаний постепенно продолжался. К 6-му дню лечения самочувствие всех пациентов улучшилось, уменьшился зуд. Через 7–10 дней применения «GOOSE FAT+» отмечался полный регресс островоспалительных явлений, ночной сон был восстановлен. На 12–15-й день у всех пациентов отмечено значительное улучшение. После лечения в ДИКЖ улучшился и составил $7,8 \pm 5,5$ (рис. 1). SCORAD снизился до $8 \pm 1,0$ (рис. 2). EASI снизился до $7,1 \pm 0,5$ (рис. 3).

Рис.1. Динамика ДИКЖ у пациентов, получавших «GOOSE FAT+» в виде наружной мази

Рис.2. Динамика SCORAD у пациентов, получавших «GOOSE FAT+» в виде наружной мази

Рис.3. Динамика EASI у пациентов, получавших «GOOSE FAT+» в виде наружной мази

Выводы

Терапию все пациенты переносили хорошо, побочных реакций и нежелательных явлений ни в одном случае отмечено не было. Также не было отмечено какого-либо отрицательного воздействия проводимой терапии на показатели периферической крови, мочи. Полученные нами результаты подтверждают ранее описанную высокую терапевтическую эффективность и безопасность применения натурального средства «GOOSE FAT+» на основе гусиного жира при аллергодерматозах. Не имея побочных явлений «GOOSE FAT+» с легкостью применялся у пациентов.

Использованная литература

1. Общая аллергология Т.1. Под. ред. Г.Б. Федосеева. – Санкт–Петербург, 2001 г., с.42–382
2. Атопический дерматит: Руководство для врачей / Под. ред. Ю.В. Сергеева. – М.: Медицина для всех. 2002. – 183с.
3. Фитцпатрик Д.Е., Элинг Д.Л. Секреты дерматологии. М., «Бином». 1999, с.64, с.385–393.
4. Шахтмейстер И.Я., Шимановский Н.Л. Новые возможности в лечении воспалительных и аллергических дерматозов наружными лекарственными средствами глюкокортикоидной природы. Междун. мед. журн., 1999, №3, с.59–61
1. Каримова Ф. Р., Муминова А. Ю. Острые аллергические состояния у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 1. – №. 1 (16). – С. 6-9.
2. Karimova F.R., Muminova A.Yu. Acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region of the city of Bukhara // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region 1 (1 (16)), 6-9 [in Russian]
3. Каримова Ф. Р. Этиологические факторы острых аллергических состояний у детей, проживающих в условиях города Бухары // Новый день в медицине. - 2020/5. - Т.5. - № 43. - С.246-253
4. Каримова Ф. Р. [Острые аллергические состояния у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе](#) // Молодой ученый. - 2019. - №22. - С. - 247-248
5. Каримова Ф., Муминова А. Особенности этиологии, клинического течения острых аллергических состояний у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары // Журнал проблемы биологии и медицины. - 2018/5/14. - № 2.1 (101). - С.34-37
6. Каримова Ф. Р., Саидов А. А., Турдиев М. Р. Значение метода математического моделирования для распознавания острых аллергических заболеваний и состояний у детей // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 3. – №. 2 (17). – С. 47-54.

7. КАРИМОВА Ф. Р. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ //Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 3. – №. 2. – С. 40-46.
8. Каримова Ф. Р., Нуритов А. И. ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В БУХАРСКОМ РЕГИОНЕ //ББК 5л0 С 56. – 2014. – С. 80.
9. Каримова Ф.Р. Жураева Б.У Рахимов Б. А. Организация работы по определению особенностей острых аллергических состояний у детей // Молодой организатор Здравоохранения.Сборник научных статей студентов и молодых учёных, посвященный памяти проф.В.К.Сологуба. 2009.- С.105-110
10. Каримова Ф.Р. Обращаемость детей в скорую медицинскую помощь (СМП) города Бухары по поводу бронхиальной астмы // Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания у детей. Сборник тезисов. –Ташкент, 2005.-С.84-85
11. Karimova F.R. Acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region // Young scientist, № 22 P. 247-248 [in Russian]
12. Karimova F.R., Muminova A.Yu. Features of the etiology, clinical course of acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region of the city of Bukhara // Journal of Problems of Biology and Medicine, Iss. 2. № 1(101) P. 34-37 [in Russian]
13. Karimova F.R. Regional aspects of acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region Iss. 1. № 2(21) P 26-28 [in Russian]
14. Karimova F.R., Saidov A.A., Turdiev M.R. The value of the method of mathematical modeling for the recognition of acute allergic diseases and conditions in children // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region Iss. 3. № 2(17) P 47-54 [in Russian]
15. Karimova F.R. Clinical manifestations of acute allergic conditions in children // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region Iss. 3. № 2(17) P 40-46 [in Russian]
16. Каримова Ф.Р. Этиологические факторы острых аллергических состояний у детей, проживающих в условиях города Бухары. Тиббиётда янги кун 2022, 246-252 б

17. Каримова Ф.Р. Этиологические факторы острых аллергических состояний у детей, проживающих в условиях города Бухары. Вестник ТМА, 2022. С. 77-8
18. Karimova F.R. Optimising methods for the prevention of acute allergic conditions. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft 2022. P. 9-11
19. Karimova F.R. Optimization of Treatment of Steroid-Sensitive Dermatoses by Methods of Traditional Medicine AMERICAN Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences Volume 01, Issue 04, 2023 ISSN (E): XXX-XXX
20. Karimova F.R. Optimization of Allergodermatosis Treatment. AMERICAN Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences Volume 01, Issue 04, 2023 ISSN (E): XXX-XXX
21. Karimova F.R. Etiological Factors of Acute Allergic Conditions in Children Living in the Conditions of the City of Bukhara. AMERICAN Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences Volume 01, Issue 04, 2023 ISSN (E): XXX-XXX
22. Каримова Ф.Р. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ МАЗИ "ГУСИНЫЙ ЖИР+" АМАЛИҲ ВА ТИВВИҲОТ ФАНЛАРИ ИЛМИҲ ЖУРНАЛИ 71-77стр
23. Каримова Ф.Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА МЕТОДАМИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. Educational Research in Universal Sciences SPECIAL ISSUE 15 | 2023 November, ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | стр 624-635 https://t.me/Erus_uz Multidisciplinary Scientific Journal
24. Каримова Ф.Р. СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ “СТЕРОИДЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ” С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДАМИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ Educational Research in Universal Sciences SPECIAL ISSUE 15 | 2023 November, ISSN: 2181-3515 стр 616- 624 VOLUME 2 | 2023 625 https://t.me/Erus_uz Multidisciplinary Scientific Journal
25. Karimova F. R. MODERN THERAPY OF "STEROID SENSITIVE DERMATOSES" WITH THE USE OF TRADITIONAL MEDICINE METHODS SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 11 NOVEMBER 2023 P-475-482